

0,08-0,12 м. Написів і зображень на поверхні не спостерігається. Хрест № 5 знаходиться у південно-східній частині могильника. Лежить на землі. Одне рамено пошкоджено. Хрест № 6 знаходиться у південно-західній частині могильника. Невеликий, дещо похилений. Вріс в землю до рівня перехрестя. Виготовлений із граніту світло-сірого кольору. Хрест № 7 знаходиться у південно-західній частині могильника. Невеликий, дещо похилений на сторону. Вріс у землю до рівня перехрестя. Виготовлений із граніту світло-сірого кольору. На зовнішній стороні на рівні перехрестя вирізьблене зображення 4-х кінцевого хреста.

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (Житомир)

НОВІ ПАМ'ЯТКИ VIII–XIII ст. НА ЖИТОМИРЩИНІ

У 2009 році відділом археології обласної інспекції з охорони культурної спадщини при управлінні культури і туризму облдержадміністрації під час проведення обстежень земельних ділянок на території Житомирської області було виявлено 5 нових археологічних об'єктів періоду раннього та розвинутого середньовіччя. Нижче наводимо відомості про ново виявлені об'єкти, а також подаємо опис оглянутої пам'ятки, яка раніше до наукового обігу не вводилась.

1. Покришів – І. Розташоване в районі вул. Леніна в межах с. Покришів на землях запасу Покришівської сільської ради Брусилівського району.

Виявлено 21.07.2009 р. Займає вершину та північний пологий схил піщаного підвищення надзапlavної тераси правого берега р. Здвиж. Висота над рівнем води близько 5–6 м. З півночі примикає до заболоченої заплави. Центральна та східна частина пошкоджена піщаним кар'єром. Поверхня у межах ділянки задернована, раніше розорювалася, поросла трав'янистими рослинами. На поверхні, кротовинах та зрізах стінок кар'єру зібрані уламки ліпного посуду доби бронзи-ранньозалізного віку, а також фрагменти вінець, стінок, денець та ручки кружального посуду давньоруського часу XII–XIII століття. Зустрічаються також окремі фрагменти ліпного посуду,

ймовірно ранньослов'янського часу.

Знахідки поширені вздовж схилу підвищення і займають територію витягнуту із заходу на схід розмірами 370 x 125-130 м (близько 4,81 га).

2. Болярка – II. Розташоване приблизно за 450-500 м на північний схід від с. Болярка та за 450-480 м на північний схід від автодороги Київ-Чоп на території Василівської сільської ради Житомирського району.

Виявлено 12.05.2009 р. Займає північно-східний пологий схил невисокого піщаного підвищення правого берега р. Віва (ліва притока р. Лісна) Висота над рівнем води близько 1,6-2,3 м. Поверхня задернована, покрита трав'янистою рослинністю, раніше розорювалася.

На поверхні зібрані крем'яний відщеп із слідами обробки, уламки ліпного посуду прикрашеного хвилястим та лінійним орнаментом Лука-Райковецької культури 2 пол. I тис. н.е., а також фрагмент вінчика кружального посуду доби пізнього середньовіччя.

Знахідки поширені вздовж схилу підвищення і займають ділянку витягнуту із північного заходу на південний схід розмірами 320 x 95-100 м (близько 3,2 га).

3. Болярка – III. Розташоване приблизно за 650-700 м на північний схід від с. Болярка та за 580 – 600 м на північний схід від автодороги Київ-Чоп на території Василівської сільської ради Житомирського району.

Виявлено 12.05.2009 р. Займає північно-західний пологий схил піщаного підвищення правого берега р. Віва (ліва притока р. Лісна) Висота над рівнем заплави близько 2-2,6 м. Поверхня задернована, покрита трав'янистою рослинністю. На поверхні зібрані археологічні артефакти у вигляді уламків ліпного та кружального посуду прикрашеного хвилястим або лінійним орнаментом Лука-Райковецької культури 2 пол. I тис. н.е., а також фрагменти кружального посуду доби пізнього середньовіччя.

Знахідки поширені вздовж схилу підвищення і займають ділянку витягнуту із південного заходу на північний схід розмірами 170 x 45-50 м (близько 0,85 га).

4. Левків. Розташоване в районі вул. 1-го Травня у центральній частині с. Левків на території Левківської сільської ради Житомирського району.

Виявлено 11.06.2009 р. Займає вершину та південно-західний схил підвищення лівого берега безіменного струмка (ліва притока р. Тетерева). Висота над рівнем води близько 7-8 м. Поверхня у межах ділянки частково задернована, частина зайнята городом, розорюється. На поверхні зібрані археологічні артефакти у вигляді фрагментів стінок, у тому числі з гладким наліпним валиком ранньозалізного віку, вінчика та стінки кружального посуду давньоруського часу XII-XIII ст., а також доби пізнього середньовіччя та нового часу.

Археологічні артефакти поширені вздовж схилу підвищення і займають ділянку витягнуту із північного заходу на південний схід шириною близько 45-60 м. Ймовірно, культурні рештки мають відношення до історичного культурного шару населеного пункту.

5. Коростень-Чолівка. Розташоване між м. Коростень та с. Чолівка приблизно за 1-1,1 км на південний захід від вул. Гастелло та 190-220 м на схід від залізниці Житомир-Київ на території Поліської сільської ради Коростенського району.

Виявлено 04.03.2009 р. Займає вершину та північно-західний пологий схил підвищення лівого берега безіменного струмка (ліва притока р. Уж). Висота над рівнем води близько 2,5-3 м. Поверхня розорюється, місцями задернована. На поверхні та ріллі зібрані археологічні артефакти у вигляді крем'яних відщепів та сколів доби мезоліту-неоліту, а також уламки кружального посуду давньоруського часу X-XI століття.

Знахідки поширені вздовж схилу підвищення і займають ділянку витягнуту із південного заходу на північний схід розмірами 200 x 60-80 м (близько 1, 6 га).

6. Соколів Брід – IX. Поселення епохи бронзи та періоду Київської Русі розташоване приблизно за 0,9-1 км на північний схід від с. Соколів Брід на території Паволоцької сільської ради Попільнянського району.

Виявлена у 1994 році рятувально-розвідувальною експедицією Національного музею історії України під керівництвом Т.Л. Бітківської, додатково обстежена 24.09.2009 р. Розпорядженням голови Житомирської обласної державної адміністрації від 29 вересня 1999 р. № 616 пам'ятку взято на державний облік, охоронний № 3258. Поселення займає схил першої надзаплавної тераси лівого берега р. Роставиця. Поверхня розорюється. Розміри: 350 x 400 м (14 га).

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І. (Київ)**
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А. (Брэст)**
Археалогія старожытнага Камянца 8
- Бережинский В. Г. (Киев)**
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р. (Рига)**
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І. (Київ)**
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L. (Pracha)**
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А. (Київ)**
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира? (постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускаене А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва XVI-XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

